

Service-Beschreibung: Lokale Servicestellen Forschungsdatenmanagement in HeFDI

DOI-URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12743740>

Lizenz: [CC-BY-SA 4.0](#)

Version 1.0

Autorinnen und Autoren

Ortrun Brand¹ ([ORCID](#)), Robert Werth² ([ORCID](#)), Maria Kiefer¹ ([ORCID](#)), Veit Lorenz¹ ([ORCID](#)), Andre M. Pietsch³ ([ORCID](#)), Judith Dähne⁴ ([ORCID](#)), Jürgen Windeck⁵ ([ORCID](#)), Thomas Richter⁶ ([ORCID](#)), Hüseyin Uzun⁷ ([ORCID](#)), Stephanie Werner⁸ ([ORCID](#)), Sabrina Jordan⁹ ([ORCID](#)), Björn Trebels¹⁰ ([ORCID](#))

¹ Philipps-Universität Marburg

² Frankfurt University of Applied Sciences

³ Justus-Liebig-Universität Gießen

⁴ Hochschule RheinMain

⁵ Technische Universität Darmstadt

⁶ Hochschule Fulda

⁷ Goethe-Universität Frankfurt am Main

⁸ Hochschule Darmstadt

⁹ Universität Kassel

¹⁰ Technische Hochschule Mittelhessen

Inhalt

Service-Beschreibung: Lokale Servicestellen Forschungsdatenmanagement in HeFDI	1
Ausgangslage und Zielsetzung.....	3
Über die Landesinitiative HeFDI.....	4
Aufgaben und Angebote.....	5
Bedarfsmanagement und Nutzendenperspektive	5
Beratung	5
Forschungsdatenmanagement in der Lehre	5
Lokale Information und Bewerbung von Angeboten.....	6
Policy und Strategie	6
Technische Dienste und technische Infrastruktur	6
Trainings und Trainingsmaterialien.....	7
Wissensbasis und Weiterbildung	7
Vernetzung und Zusammenarbeit	8
Lokale Vernetzung und Zusammenarbeit.....	8
Hessenweite Vernetzung und Zusammenarbeit.....	8
Bundesweite sowie internationale Vernetzung und Zusammenarbeit	9
Kontakt	9

Ausgangslage und Zielsetzung

Die vorliegende Beschreibung verfolgt das Ziel, die Aufgaben und Aktivitäten der lokalen Servicestellen für Forschungsdatenmanagement darzulegen, die in der Landesinitiative Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI) zusammenarbeiten. Sie sind die ersten Kontaktstellen für lokale Bedarfe zum Umgang mit Forschungsdaten und bauen Services für die Forschenden an den jeweiligen Hochschulen auf. Darüber hinaus bringen sie sich in regionale sowie überregionale Netzwerke ein und verstehen sich als Teil einer "One NFDI", einer gesamten Nationalen Forschungsdateninfrastruktur sowie als eingebettet in internationale Strukturen (z. B. EOSC, RDA). Die Beschreibung schafft dabei Klarheit und Orientierung für alle Beteiligten, insbesondere auch in Bezug auf Prozesse und Zusammenarbeit. Das dargestellte Portfolio der Leistungen und Dienste stellt eine umfassende Aufstellung der Aufgaben dar, die auf lokale Servicestellen zukommen können. Die tatsächliche Ausgestaltung in der jeweiligen Servicestelle erfährt gemäß lokaler Ressourcen, Bedarfe und Schwerpunktsetzungen notwendigerweise spezifische Anpassungen. Insgesamt jedoch bauen alle Servicestellen Dienste in den Bereichen Schulung, Beratung und technische Infrastruktur auf.

Das Dokument richtet sich dabei grundsätzlich an zwei Zielgruppen:

- Einerseits sind alle in HeFDI aktiven Personen adressiert. Anhand der vorliegenden Beschreibung können sie sich orientieren, welche Aufgaben zu übernehmen sind und wie die lokalen Servicestellen ggf. weiterentwickelt werden können.
- Andererseits richtet sich die Beschreibung auch an alle weiteren Akteure, die sich mit Forschungsdatenmanagement (FDM) beschäftigen, z. B. andere Landesinitiativen, die Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) sowie Forschungsdatenrepositorien und Forschungsdatenzentren. Diese bekommen einen Einblick in die Funktionsweise der Servicestellen in HeFDI und können dies auch als Impuls für den Aufbau eigener Helpdesks o. Ä. nutzen.

Über die Landesinitiative HeFDI

In der Landesinitiative Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI, www.hefdi.de) arbeiten elf staatlich finanzierte hessische Hochschulen zusammen, um gemeinsam Dienste für Forschungsdatenmanagement aufzubauen und zu betreiben. Die Landesinitiative wird finanziert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur (HMWK) über den Digitalpakt Hochschule. HeFDI befindet sich dabei in der zweiten Förderphase 2021-2024. Alle beteiligten Hochschulen haben bereits lokale Servicestellen eingerichtet und haben hochschuleigene Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten verabschiedet. In der Landesinitiative arbeiten die Hochschulen gemeinsam an den folgenden Handlungsfeldern: (1) Leitlinien, Datenmanagementpläne, Regelwerke; (2) Datenkultur und Datenkompetenz; (3) Verfügbarkeit und Interoperabilität; (4) Rechtsfragen; (5) Governance; (6) Hochschulindividuelle Entwicklungspfade.

Hochschulübergreifende bzw. bundesweit nutzbare Angebote umfassen dabei u. a. gemeinsame Schulungen (insbesondere HeFDI Data School, HeFDI Code School) eine Selbstlerneinheit zum Forschungsdatenmanagement, institutionelle Forschungsdatenrepositorien, den Research Data Management Organizer (RDMO) sowie gemeinsame Veranstaltungen (z. B. HeFDI Data Talks, HeFDI Data Week).

Die lokalen Servicestellen sind essentieller Bestandteil von HeFDI und erste Anlaufpunkte für alle Anliegen der Forschenden bei Bedarfen rund um Forschungsdaten. Sie sind an den beteiligten Hochschulen unterschiedlich angesiedelt (z. B. bei der Bibliothek, der Forschungsabteilung oder der Hochschulleitung) und haben jeweils eine verschiedene finanzielle und personelle Ausstattung. In der Landesinitiative arbeiten sie in unterschiedlichen Konfigurationen zusammen. Jede Servicestelle setzt dabei eigene fachliche oder organisatorische Schwerpunkte je nach den lokalen Bedingungen und Forschungsprofilen. Durch die Zusammenarbeit im HeFDI-Verbund und die damit verbundene Möglichkeit auf die (fachliche) Expertise, Erfahrungen und Einschätzungen der jeweils anderen Standorte zurückgreifen zu können, steigt die Qualität und Diversität bei der Bearbeitung lokaler Anliegen erheblich und es können weitreichende Synergiepotenziale genutzt werden.

Aufgaben und Angebote

Nachfolgend listen wir die Aufgaben und Angebote der lokalen Servicestellen für Forschungsdatenmanagement in HeFDI. Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung, die auf den mehrjährigen Erfahrungen zum Aufbau und der Zusammenarbeit von lokalen Servicestellen innerhalb von HeFDI basiert. Aufgrund der rasanten Entwicklung rund um FDM, gehen wir davon aus, dass sich das Aufgabenspektrum in Zukunft noch erweitern bzw. den Servicestellen eine noch größere Bedeutung zukommen wird.

Bedarfsmanagement und Nutzendenperspektive

- Bewusstsein für FDM erzeugen bei Forschenden, Hochschulrechenzentrum, Bibliothek, Verwaltung und Hochschulleitung ("Awareness")
- Umsetzung von Ideen/Entwicklungen/Innovationen basierend auf Wünschen, die beispielsweise von Forschenden, Verwaltung, Personalrat oder Hochschulleitung an die lokalen Servicestellen herangetragen werden
- Durchführung von Bedarfserhebungen

Beratung

- Beratung zu Themen entlang des gesamten Forschungsdatenlebenszyklus, z. B. bei Drittmittelanträgen oder zu FDM in laufenden Forschungsvorhaben
- Begleitung und Unterstützung beim aktiven Datenmanagement in kollaborativen Forschergruppen
- Informationsweitergabe zu angewandtem Datenschutz und zum Umgang mit sensiblen Daten
- Ggf. Weitervermittlung an externe, spezialisierte Beratungsstellen und Services

Forschungsdatenmanagement in der Lehre

- Durchführung von Modulen/Seminaren zu Informations- bzw. Datenmanagement
- Übernahme einzelner Sitzungen thematisch passender Lehrveranstaltungen

Lokale Information und Bewerbung von Angeboten

- Durchführung von oder Mitwirkung an lokalen Veranstaltungen und Meetings, z. B. Gremiensitzungen, lokaler Forschungsdatentag, Tag der Forschung, Open Science Events
- Konzeption, Gestaltung, Pflege und Weiterentwicklung des lokalen FDM-Auftritts auf der Hochschulwebseite
- Lokales Vorstellen und Promoten von HeFDI-Angeboten
- Lokaler Newsletter oder Ähnliches
- Erstellung und Pflege von Informations- und Werbematerialien zu angebotenen Diensten

Policy und Strategie

- Zuarbeit und ggf. Vorbereitung der Sitzungen der lokalen Steuerungsgruppe
- Implementierung und Weiterentwicklung von Leitlinien zum Forschungsdatenmanagement
- Implementierung und Umsetzung der Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis der DFG (insbesondere der Leitlinien mit FDM-Bezug)
- Zusammenarbeit mit Digitalisierungsbüro und verwandten Digitalisierungsprojekten, z. B. FIS
- Monitoring und Reporting von Nutzungszahlen zu lokalen und gemeinsamen Diensten
- Arbeitsplanung und Abstimmung derselben mit lokalen Entscheider*innen
- Konzepterstellung für technische und nicht-technische Dienste
- Erarbeiten von Lösungen für die Digitalisierung wissenschaftlicher Sammlungen

Technische Dienste und technische Infrastruktur

- Vorantreiben von Lösungen zu gemeinsam nutzbarer Forschungsinfrastruktur, beispielsweise Speicherplatzlösungen
- Prüfung von Barrierefreiheitsaspekten in Bezug auf technische Dienste
- Koordinierung, Einführung, Durchführung und Evaluation von Probetrieben
- Administration von lokalen Datenrepositorien
- lokale Ansprechperson für föderierte Dienste
- Betreuung von Datenpublikationen, dabei ggf. auch Datenkuration

- Entwicklung und Betreuung von Schnittstellen mit überregionalen Diensten

Trainings und Trainingsmaterialien

- Schulungen, Workshops, Vorträge (lokal und standortübergreifend)
- Erfassung von Feedback zu Veranstaltungen (Evaluation)
- Erstellung und Pflege von asynchronen Schulungsangeboten (z. B. HeFDI Data Learning Materials)

Wissensbasis und Weiterbildung

- Kontinuierliche persönliche Weiterbildung zu vertiefenden Kompetenzen im Bereich Daten- und Codemanagement sowie zunehmend auch Künstliche Intelligenz (KI)
- Kontinuierliche Recherche und Informationsaufnahme zu aktuellen Entwicklungen, insbesondere KI
- Kontinuierliche Recherche zu Möglichkeiten und Bedingungen des Datenmanagements, insbesondere zu
 - Datenschutz- und Rechtsthemen
 - Forschungsdatenrepositorien und Forschungsdatenzentren
 - Metadaten und Metadatenstandards
 - Anforderungen von Drittmittelgebern
 - Datenmanagementplänen
 - Datenmanagementkosten
 - Softwaretools
 - Open Science, Open Access, Open Data
- Pflege einer gemeinsamen Knowledge Base auf der Projektmanagementplattform Plan.io

Vernetzung und Zusammenarbeit

Durch die sehr diversen fachlichen und methodischen Kontexte der Arbeit in den lokalen Servicestellen sowie durch die hohe Dynamik in den Entwicklungen rund um FDM, sind Vernetzung und Kooperation von besonderer Bedeutung.

Nachfolgend sind die Formen und Adressaten der Vernetzungsaktivitäten der Servicestellen auf verschiedenen Ebenen gelistet.

Lokale Vernetzung und Zusammenarbeit

- Als Ansprechperson bei lokalen Treffen und Veranstaltungen zur Verfügung stehen und Rückmeldungen sowie Anregungen aufnehmen
- Aufbau informeller Partnerschaften
- Aufbau und Pflege lokaler Netzwerke von Data Stewards, Data Scientists, Data Champions etc.
- Vernetzung mit Forschungsabteilung, Hochschulrechenzentrum, Bibliothek, Fachbereichen, Justizariat und Datenschutzbeauftragten
- Information und Austausch mit dem lokalen Personalrat
- Teil von lokalem Forschungsfördernetzwerk (z. B. für den wissenschaftlichen Nachwuchs)
- Austausch und Zusammenarbeit mit den Zuständigen für Open Science und Open Access

Hessenweite Vernetzung und Zusammenarbeit

- Mitarbeit auf HeFDI-Arbeitsebene
 - Regelmäßiger Austausch in zweiwöchigen Online-Meetings
 - Teambuilding und Informationsaustausch bei HeFDI Live-Treffen alle vier Monate
 - Kurzfristiger und ggf. informeller Austausch auf verschiedenen Kommunikationsplattformen
 - Aktives Initiieren und Beteiligen an HeFDI Arbeitsgruppen und Ad hoc-Teams
 - Zurverfügungstellung von Expertise und Erfahrungen in offener Beratungsrunde (HeFDI Open Consultation)
 - Beteiligung an gemeinsamen Veranstaltungen auf HeFDI-Ebene (z. B. HeFDI Data Week oder HeFDI Data School)

- Beteiligung an der Entwicklung gemeinsamer Standards, Leitfäden und Prozessbeschreibungen
- Mitarbeit im 2nd-Level-Support von kollaborativen Diensten
- Mitwirkung an Satellitenprojekten (z. B. ELN, GesundFDM)

Bundesweite sowie internationale Vernetzung und Zusammenarbeit

- Mitwirkung an NFDI-Konsortien und Arbeitsgruppen/Sektionen der NFDI
- Beteiligung an nationalen und internationalen einschlägigen Tagungen und Konferenzen (z. B. CoRDI, International Data Week, RDA Plenary)
- Beteiligung an Community-Diensten (z. B. bausteine.fdm, forschungsdaten.info, forschungsdaten.org)
- Beteiligung an weiteren fachlich einschlägigen, bundesweiten oder internationalen Arbeitsgruppen

Kontakt

Bei Fragen und Anmerkungen zur vorliegenden Publikation wenden Sie sich an die HeFDI-Geschäftsstelle

Philipps-Universität Marburg
HeFDI-Geschäftsstelle

Biegenstr. 36
35032 Marburg

hefdi@uni-marburg.de
Tel. 06421-28-24310

gefördert durch

HESSEN

